

iciency of the Energy and Resource Saving Innovative Projects at the Processing Enterprises, Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 42.4, 504–515.

Дані про авторів

Гнатенко Ірина Анатоліївна,

д.е.н., доцент, професор кафедри підприємництва та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна
e-mail: q17208@ukr.net

Снітко Єлизавета Олександрівна,

к.техн.н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Старобільськ, Україна

Марков Руслан Валентинович,

к.е.н., докторант, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Київ, Україна

Уткін Віктор Павлович,

аспірант, Інститут економіки промисловості, м. Київ, Україна

Данные об авторах

Гнатенко Ирина Анатольевна,

д.э.н., доцент, профессор кафедры предпринимательства и бизнеса, Киевский национальный университет технологий и дизайна, г. Киев, Украина

Снітко Єлизавета Александровна,

к.техн.н., доцент, доцент кафедры менеджмента, Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, г. Старобельск, Украина

Марков Руслан Валентинович,

к.э.н., докторант, Университет экономики и права «КРОК», г. Киев, Украина

Уткин Виктор Павлович,

аспирант, Институт экономики промышленности, г. Киев, Украина

Data about the authors

Iryna Hnatenko,

Dr. Sc. (Ekon), Associate Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship and Business, Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine, Kyiv

Yelyzaveta Snitko,

PhD, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Management, Lugansk National Taras Shevchenko University, Ukraine, Starobilsk

Ruslan Markov,

PhD (Economics), doctoral student, «KROK» University, Kyiv, Ukraine

Viktor Utkin,

graduate student of the Institute of Industrial Economics, Ukraine, Kiev

УДК 338.516.22.009.12

ТИТЕНКО З.М.
ШНАЙДЕР А.В.

Роль фінансового планування та прогнозування у забезпеченні фінансової стійкості підприємства

Предметом дослідження є теоретичні аспекти фінансового планування та прогнозування, як одна з умов прийняття ефективних фінансових рішень в системі забезпечення фінансової стійкості підприємств.

Метою дослідження є обґрунтування актуальних теоретико–методичних основ фінансового планування, дослідження ролі планування та прогнозування для підприємств в умовах сучасного нестабільного економічного середовища та розроблення рекомендацій на рахунок удосконалення механізмів фінансового планування та прогнозування..

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є комплекс загальнонаукових і спеціальних методів дослідження. Зокрема: монографічний – при висвітленні поглядів науковців на проблеми та категорії, що досліджуються в роботі; абстрактно–логічний – при здійсненні теоретичних та методичних узагальнень; синергетичний – для узагальнення висновків щодо впливу планування на фінансові результати діяльності підприємства.

Результати роботи. Статтю присвячено питанням впливу фінансового планування та прогнозування на результати діяльності підприємства. Проведено диференціацію методів, видів та принципів фінансового планування і прогнозування. Додовнено тлумачення поняття – фінансове планування на підприємстві.

Висновки. Встановлено, що для комплексного проведення фінансового планування і прогнозування потрібно здійснювати всебічний аналіз забезпеченості виробничими ресурсами, рівня конкурентоспроможності продукції, а також дослідження щодо наявності фінансових ресурсів та ефективності їх використання. Запропонований системний підхід щодо визначення суті фінансового планування передбачає врахування різноманітних факторів, достовірність інформації та є важливою функцією управління.

Ключові слова: планування, прогнозування, фінансова безпека, фінансова діяльність, підприємство.

TITENKO Z.H.
SHNAIDER A.V.

Роль фінансового планування и прогнозирования в обеспечении финансовой устойчивости предприятия

Предметом исследования являются теоретические аспекты финансового планирования и прогнозирования, как одно из условий принятия эффективных финансовых решений в системе обеспечения финансовой устойчивости предприятий.

Целью исследования является обоснование актуальных теоретико–методических основ финансового планирования, исследования роли планирования и прогнозирования для предприятий в условиях современной нестабильной экономической среды и разработка рекомендаций на счет совершенствования механизмов финансового планирования и прогнозирования.

Методы исследования. Методологической основой исследования является комплекс общенаучных и специальных методов исследования. В частности: монографический – при освещении взглядов ученых на проблемы и категории, которые исследуются в работе; абстрактно–логический – при осуществлении теоретических и методических обобщений; синергетический – для обобщения выводов о влиянии планирования на финансовые результаты деятельности предприятия.

Результаты работы. Статья посвящена вопросам влияния финансового планирования и прогнозирования результатов деятельности предприятия. Проведено дифференциацию методов, видов и принципов финансового планирования и прогнозирования. Дополнено толкование понятия – финансовое планирование на предприятии.

Выводы. Установлено, что для комплексного проведения финансового планирования и прогнозирования нужно осуществлять всесторонний анализ обеспеченности производственными ресурсами, уровня конкурентоспособности продукции, а также исследования о наличии финансовых ресурсов и эффективности их использования. Предложенный системный подход к определению сущности финансового планирования предполагает учет различных факторов, достоверность информации и является важной функцией управления.

Ключевые слова: планирование, прогнозирование, финансовая безопасность, финансовая деятельность, предприятие.

TITENKO Z.M.
SHNAIDER A.V.

The role of financial planning and forecasting in ensuring the financial sustainability of the enterprise

The subject of the study is the theoretical aspects of financial planning and forecasting, as one of the conditions for making effective financial decisions in the system of financial stability of enterprises.

The purpose of the study is to substantiate the current theoretical and methodological foundations of financial planning, study the role of planning and forecasting for enterprises in today's unstable economic environment and develop recommendations for improving the mechanisms of financial planning and forecasting ..

Methods of research. The methodological basis of the study is a set of general and special research methods. In particular: monographic – in highlighting the views of scientists on the problems

and categories studied in the work; abstract–logical – in the implementation of theoretical and methodological generalizations; synegetic – to summarize the conclusions on the impact of planning on the financial results of the enterprise.

Results. The article is devoted to the impact of financial planning and forecasting on the results of the enterprise. Differentiation of methods, types and principles of financial planning and forecasting is carried out. The interpretation of the concept – financial planning at the enterprise is supplemented.

Conclusions. It is established that for a comprehensive financial planning and forecasting requires a comprehensive analysis of the availability of production resources, the level of competitiveness of products, as well as research on the availability of financial resources and efficiency of their use. The proposed systematic approach to determining the essence of financial planning involves taking into account various factors, the reliability of information and is an important management function.

Key words: planning, forecasting, financial security, financial activity, enterprise.

Постановка проблеми. Ринкові умови сучасності висувають особливі вимоги до діючих підприємств. Конкуренція, що призводить до ускладнених відносин, постійна зміна внутрішніх процесів на підприємстві та ринкових механізмів створюють нові умови для більш серйозного підходу до реалізації економічної безпеки підприємств. На основі оцінки наявних ресурсів і аналізу навколишнього середовища підприємства визначаються основні принципи формування стратегії розвитку підприємства, етапи розвитку й темпи змін, обґрунтовуються сфера майбутньої діяльності і форми взаємодії з конкурентами й бізнес партнерами. Підприємство формує методи найбільш ефективного досягнення раніше поставлених цілей за наявності обмежених резервів з допомогою планування й управління діяльністю для забезпечення власної економічної безпеки.

Незважаючи на нові напрацювання в напрямку ризик–менеджменту і на широкий вибір підходів до фінансового планування, важливо сказати, що їх функції реалізуються обмежено одна від одної, що призводить до зниження рівня ефективності фінансового управління на фірмі. Методики фінансового планування, що існують сьогодні, в своїй більшості спрямовані саме на контроль окремих фінансово–економічних показників, роль планування при таких умовах обмежена. Наявна процедура формування фінансових планів є недопрацьованою, оскільки в такому разі вони не враховують фінансові витрати на здійснення заходів з управління ризиками.

Одним із засобів вирішення цієї проблеми є формування системи фінансового планування підприємства з розробкою сценаріїв залежно від передбачуваних тенденцій розвитку і зміни зовнішнього середовища. На нашу думку, запрова-

дження методичного інструментарію фінансового планування має першочергове значення в розрізі прийняття планових рішень щодо забезпечення фінансової стійкості в умовах невизначеності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Питання вивчення теоретичних засад фінансового планування та прогнозування діяльності підприємств досліджувалися такими вітчизняними та зарубіжними науковцями, як І. Бланком, О. Терещенком, В. Борисовою, Г. Висоцьким, О. Кнейслер, О. Квасовським, Н. Спасів, О. Ніпіаліді, В. Костецьким, В. Опаріним, В. Тропіною, О. Орловим, І. Полтьєвою, І. Хоною, М. Алексєєвим, В. Бочаровим, Р. Брейлі, І. Брігхемом, Дж. Ван Хорна, Дж. Вахович, У. Кінг, Дж. Сігел, А. Тейлор, Дж. Фіннерті, Дж. Шим та ін.

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування актуальних теоретико–методичних основ фінансового планування, дослідження ролі планування та прогнозування для підприємств в умовах сучасного нестабільного економічного середовища та розроблення рекомендацій на рахунок удосконалення механізмів фінансового планування та прогнозування.

Виклад основного матеріалу. Сучасні умови діяльності підприємств характеризуються своєю невизначеністю, високим рівнем динамічності зовнішнього середовища, обмеженістю джерел фінансування, конкуренцією між учасниками ринку, зміною підходів до керування підприємством, що у свою чергу посилює роль фінансового планування та прогнозування, висуває абсолютно нові вимоги до обґрунтування планових фінансових рішень, видів та форм фінансового планування.

Планування та прогнозування є однією з найбільш важливих ланок при управлінні підприємством. Недостатня оцінка планування і про-

гнозування у ринковій економіці призводить до не виправданих фінансових втрат, а в окремих випадках – і до банкрутства підприємства [8].

Фінансове планування і прогнозування включає в себе процес накопичення, розподілу (перерозподілу) фінансових ресурсів на цілі, заздалегідь передбачені планом, тобто воно пов'язане з рухом фінансових джерел, фінансовими взаємовідносинами, що виникають у процесі цього руху, та комплексом економіко-соціальних заходів, передбачених планом економічного розвитку підприємства. Фінансове планування вимагає достатньо глибокого розуміння фінансово-господарських процесів та фінансових відносин, що їх зумовлюють [1].

Важливим буде уточнити, що фінансове прогнозування є етапом фінансового планування, тобто ці два поняття мають тісний взаємозв'язок, але мають відмінність у тому, що характеризують різні форми підприємницької діяльності.

Прогноз характеризує можливість шляхів розвитку підприємства в майбутньому, надає інформацію про проблеми, які можуть з'явитися і шукає можливі шляхи їх рішення. На відміну від прогнозу, план завжди засновується на вже прийнятих рішеннях [2].

Склад відмінних ознак систем фінансового прогнозування та планування, приведений в табл. 1.

Метою фінансового планування є: визначення можливих масштабів фінансових ресурсів та капіталу на основі прогнозування розміру грошових потоків за рахунок власних, позичених та залучених ресурсів; розробка дієвої системи управління фінансовими ресурсами на фірмі для досягнення як стратегічних, так і тактичних цілей підприємства [6].

Прогнозування можна окреслити як наукове передбачення майбутнього стану економічної системи з урахуванням досвіду сучасного і минулого.

Економічні прогнози носять імовірнісний характер, тобто, в свою чергу, це гіпотеза, деяка ймовірнісна оцінка економічного процесу в майбутньому. Прогноз визначає тільки можливі варіанти економічного розвитку.

Як зазначають дослідники фінансове прогнозування – це дослідження та розробка ймовірних шляхів розвитку фінансових ресурсів підприємства, альтернатив імплементації фінансових стратегій, які забезпечать стабільне фінансове становище підприємства в майбутньому [3].

Основними завданнями фінансового планування та прогнозування на підприємстві є: забезпечення виробничої та інвестиційної діяльності суб'єкта господарювання необхідними фінансовими ресурсами; установа раціональних фінансово-економічних відносин із партнерами та конкурентами, банками, страховими компаніями; визначення шляхів дієвого вкладення капіталу підприємства, оцінка його раціонального використання; виявлення та накопичення резервів нарощення прибутку за рахунок раціонального використання наявних на підприємстві матеріальних, трудових та грошових ресурсів.

Розроблення фінансових планів та прогнозів здійснюється за допомогою певних методологічних засадах, впровадження яких проводиться в цілях скерування та ефективного використання фінансових джерел із метою виконання поставленого плану економічного і соціального розвитку підприємства (бізнес-плану) [5].

Кожен із цих принципів розкриває певну характеристику процесу планування, а їхнє комп-

Таблиця 1. Зміст відмінних ознак систем прогнозування та планування

Найменування відмінної ознаки	Характеристика відмінної ознаки	
	Система прогнозування	Система планування
Вихідні дані	Менш достовірні	Більш достовірні
Міра повноти використовуваних вихідних даних	Менш повна	Більш повна, а у ряді випадків досить достовірна
Вживані математичні підходи	Прогностичні, які дають достатньо укрупнений результат	Строгіші і точніші
Масштаб використання графічних методів	Достатньо великий	Достатньо обмежений
Об'єкти розгляду	Більш укрупнені	Достатньо диференційовані
Нормативне забезпечення	Відсутнє або порівняно низьке	Частково є або порівняно високе
Характер використання	Ймовірнісний	Нормативний детермінований

Джерело: сформовано автором на основі [2,3]

СОЦІАЛЬНО–ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

лексне впровадження сприяє розробленню економічно обґрунтованого бізнес–плану, зокрема фінансового плану також.

До основних принципів фінансового планування належать [10]:

- наукова обґрунтованість – передбачає розроблення головних показників плану за допомогою техніко–економічного обґрунтування, що базується на нормативних актах;

- комплексність – передбачає єдність господарського плану з ресурсним його підпорядкуванням з усіх напрямів діяльності;

- системність – являє собою розроблення системи показників, методів та моделей для кожного об'єкта фінансового планування та їх підпорядкування головній меті;

- соціальна орієнтованість – передбачає направлення грошових ресурсів на соціальний розвиток, створення нових робочих місць, запровадження науково–технічного прогресу на виробництві, вдосконалення організації праці, більш повне задоволення соціальних потреб;

- оптимальність – орієнтує на вибір найбільш економічно вигідного варіанту під час планування, що базується на альтернативній основі;

- визначення провідних ланок – передбачає окреслення пріоритетних напрямів першочергового витрачання коштів на кожному етапі розвитку підприємства;

- взаємозв'язок поточних і перспективних планів – передбачає закріплення головної ролі за перспективним планом і підпорядкування йому поточного;

- координація й узгодженість планів – передбачає взаємну внутрішньосистемну узгодженість планів та спільну координацію дій щодо ефективного використання фінансових ресурсів підприємства.

Важливо зауважити, що наведений перелік принципів не є вичерпним. Процес фінансового

планування є динамічним і постійно вдосконалюється.

Фінансове планування на підприємстві охоплює три основних його види: прогнозування фінансової діяльності; поточне планування фінансової діяльності; оперативне планування фінансової діяльності.

Кожному з цих видів фінансового планування відповідають певні форми представлення його результатів (табл.2) [4].

Залежно від того, на який період складається прогноз, розрізняють оперативні, короткострокові, середньострокові і довгострокові прогнози [7].

Короткострокове прогнозування фінансового стану впроваджується на період до 1 року. Воно характеризується високим ступенем точності прогнозу. При такому прогнозуванні визначаються прогнозні показники згідно з основними статтями фінансової звітності підприємства (прогнозний баланс, прогнозний звіт про фінансові результати тощо).

Середньострокове прогнозування характеризується періодом впровадження від 1 до 5 років та. Характерної відмінністю даного виду прогнозування від короткострокового є те, що в ньому надаються більш узагальнені дані, які в основному стосуються пріоритетних напрямків мобілізації фінансових ресурсів.

Довгострокові прогнози формують переважно на період від 5 років і, зокрема, стосуються оцінки можливостей фінансового потенціалу підприємства для досягнення перспективних цілей підприємства.

Слід уточнити, що від правильно окреслених методів планування та прогнозування фінансової діяльності підприємства залежить в значній мірі ефективність організації фінансового планування та прогнозування.

У процесі розробки фінансових планів застосовується досить широкий діапазон відомих на

Таблиця 2. Види фінансового планування та форми представлення

Види фінансового планування	Форми представлення результатів планування	Період планування
Стратегічне прогнозування фінансової діяльності	Загальна фінансова стратегія і фінансова політика за окремими аспектами фінансової діяльності	3–5 років
Поточне планування фінансової діяльності	Фінансові плани з окремих аспектів фінансової діяльності	1 рік
Оперативне планування фінансової діяльності	Бюджети, платіжні календарі та інші форми оперативних завдань	Місяць, квартал

Джерело: сформовано автором на основі [4]

сьогоднішній день методів. В сучасних умовах їх нараховується понад 150, при цьому на практиці як основні застосовуються лише 15–20 із них.

В управлінській практиці найбільшого поширення отримали такі методи фінансового планування: розрахунково–аналітичний; балансовий; нормативний; метод оптимізації планових рішень; економіко–математичне моделювання [9].

Застосування методів прогнозування при фінансовому плануванні на підприємстві пов'язане з вивченням їх значення та можливостей.

Прогнозування повинно відповісти на питання: що ймовірніше за все варто очікувати в майбутньому і за яких умов можливо досягнути передбачуваної цілі.

При класифікації за ступенем формалізації методи прогнозування можна розділити на:

Інтуїтивні – використовуються у тих ситуаціях, коли врахувати вплив багатьох факторів неможливо через складність об'єкта прогнозування.

У такому разі використовуються оцінки експертів. Індивідуальні експертні оцінки: метод «інтерв'ю» – здійснюється контакт експерта з фахівцем за схемою «питання – відповідь»; аналітичний метод – здійснюється логічний аналіз будь–якої прогнозованої ситуації, складаються аналітичні записки; метод написання сценарію – заснований на визначенні логіки процесу чи явища в часі за різних умов. Колективні експертні оцінки: метод «комісії»; «колективну генерацію ідей»; метод «Дельфі»; – матричний метод.

Формалізовані поділяються на: методи екстраполяції (найменших квадратів; експоненціального згладжування; ковзних середніх) та моделювання (структурне моделювання; сітьове моделювання; матричне моделювання).

Окремі елементи фінансового прогнозування містяться в таких засобах фінансової математики як дисконтування, вирахування процентних ставок, компаундінг, нарахування простих й складних процентів, консолідація платежів і т. д [3].

Висновки

Проведене дослідження впливу процесу планування та прогнозування на стійкість підприємства дає нам змогу підсумувати, що ефективна діяльність підприємства не може бути забезпечена без взаємної роботи цих двох механізмів. Також варто зазначити, що процес планування

та прогнозування повинен використовувати всі сучасні методи, враховувати сукупність показників економічного, виробничого, соціального напрямку діяльності підприємства та забезпечувати розроблення ефективної стратегії розвитку підприємства.

Підсумовуючи, можна сказати, що фінансове планування та прогнозування є фінансовими інструментами, які використовуються підприємствами для налагодження фінансової діяльності та підвищення власної рентабельності і платоспроможності як одних із найбільш важливих показників міцного фінансового стану суб'єкта господарювання.

Список використаних джерел

1. Андрищенко І. Є., Колесник В. І. Проблеми стратегічного планування на підприємстві. Сталий розвиток підприємства. Міжнародний науково–виробничий журнал. 2018. №39. С.64–71.

2. Білик М. Д. Фінансове планування на підприємстві в сучасних умовах. Фінанси України. 2017р. №4. – С.133–141.

3. Білик М., Білик Т. Фінансові результати діяльності малих підприємств: оцінка та прогнозування: монографія К.: ТОВ «ПанТот», 2012. 364 с.

4. Бурлаков О.О. Становлення фінансового планування підприємств в Україні. Вісник ЖДТУ. 2012. № 1(59). С. 251–253.

5. Костецька Н. І. Теоретичні основи планування діяльності підприємства. Сталий розвиток економіки. 2016. № 1(30). С. 91–96.

6. Ставерська Т.О. Принципи і процедури фінансового планування і прогнозування на підприємстві: Економіка та підприємництво. 2014. №5.

7. Тищенко О. М., Могилко В. О., Дмитрієв І. А. та ін. Стратегічне управління: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Харків. 2016. 252 с.

8. Тютюнник Ю. М. Фінансовий аналіз: навч. посіб. Полтава: ПДАА, 2016. 432 с.

9. Юнацький М.О. Огляд сучасних методів прогнозування фінансового стану підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 4.

10. Янковська В. А. Теоретичні основи планування та прогнозування на підприємстві. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2015. № 2. С. 166.

References

1. Andriushchenko I. Ye., Koliesnik V. I. (2018) Problemy stratehichnoho planuvannia na pidpriemstvi.

СОЦІАЛЬНО–ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

Stalyi rozvytok pidpryiemstva. Mizhnarodnyi naukovy-vyrobnychy zhurnal, 39: 64–71.

2. Bilyk M. D. (2017) Finansove planuvannia na pidpryiemstvi v suchasnykh umovakh. Finansy Ukrainy. 4: 133–141.

3. Bilyk M., Bilyk T. (2012) Finansovi rezultaty diialnosti malykh pidpryiemstv: otsinka ta prohnozuvannia: monohrafiia K.: TOV «PanTot», 364

4. Burlakov O.O. (2012) Stanovlennia finansovoho planuvannia pidpryiemstv v Ukraini. Visnyk ZhDTU. (59): 251–253.

5. Kostetska N. I. (2016) Teoretychni osnovy planuvannia diialnosti pidpryiemstva. Stalyi rozvytok ekonomiky, 1(30): 91–96.

6. Stavarska T.O. (2014) Pryntsypy i protsedury finansovoho planuvannia i prohnozuvannia na pidpryiemstvi: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo 5: 113–119.

7. Tyshchenko O. M., Mohylko V. O., Dmytriiev I. A. (2016) Stratehichne upravlinnia: navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchych navchalnykh zakladiv. Kharkiv. 252

8. Tiutiunnyk Yu. M. (2016) Finansovy analiz: navch. posib. Poltava: PDAA, 432

9. Yunatskyi M.O. (2018) Ohliad suchasnykh metodiv prohnozuvannia finansovoho stanu pidpryiemstva. Efektyvna ekonomika. 4: 56–62

10. Yankovska V. A. (2015) Teoretychni osnovy planuvannia ta prohnozuvannia na pidpryiemstvi. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo. 2: 166–172.

Дані про авторів

Тітенко Зоя Миколаївна,

к.е.н., доцент кафедри фінансів, Національний університет біоресурсів і природокористування України
e-mail: zoyatelenko@ukr.net

Шнайдер Анна Володимирівна,

магістр, Національний університет біоресурсів і природокористування України
e-mail: zoyatelenko@ukr.net

Данные об авторах

Титенко Зоя Николаевна,

к.э.н., доцент кафедры финансов, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
e-mail: zoyatelenko@ukr.net

Шнайдер Анна Владимировна,

магистр, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
e-mail: zoyatelenko@ukr.net

Data about the authors

Zoia Titenko,

PhD, associate professor of finance, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
e-mail: zoyatelenko@ukr.net

Anna Shnaider,

Master, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
e-mail: zoyatelenko@ukr.net

ЗМІСТ

Макроекономічні аспекти сучасної економіки

ПРЕДБОРСЬКИЙ В.А. Суспільна ефективність тіньової «автономної» влади: британський досвід утворення суб'єкта стратегічної дії.....	7
РУСІНА Ю.О. Актуальні аспекти механізму середньострокового бюджетного планування України на 2022 рік.....	15
ГАВРИЛКО П.П., ГУШТАН Т.В. Управління проблемними банками за рівнем їх фінансової грамотності.....	22
МІНЕНКО М.А., ПІДДУБНИЙ В.А., КРАСНОЖОН С.В., НАГОРНА Ю.В. Інструменти адміністрування як основа для побудови моделей організаторського впливу.....	27

Інноваційно-інвестиційна політика

КОНОНЕНКО Г.І. Механізм страхування ризиків фінансово-інноваційної діяльності інтегрованих структур бізнесу.....	37
ТРУШ Ю.Л., ШЕВЧЕНКО О.Н. Креативне й інноваційне підприємництво і стартапи в сфері харчових виробництв, як прикладний інструментарій креативної економіки.....	46

Економічні проблеми розвитку галузей та видів економічної діяльності

ВАСИЛЬЧАК С.В., ГАЛАЧЕНКО О.О., СОЛОВІЙ С.Б., ДУБИНА М. П., ДЕМИДОВА М.М. Вплив прямих іноземних інвестицій на розвиток бізнесу: аспекти менеджменту.....	52
ІВАНЮТА Т.М. Аналітика бізнес-рішень як складова діяльності підприємства: теоретичний аспект.....	61
ШЕДЯКОВ В.Є. Розвиток навчання як фактор дієвості науково-освітньо-виробничих кластерів і середовища змін.....	66
МОЛНАР О.С., ВАЙГАРТЕН В.В., ЗАРЕВА Е.Е. Інтегрований підхід до регулювання збуту продукції.....	74
ТКАЧУК С.В., СТАХУРСЬКА С.А., СТАХУРСЬКИЙ В.О. Сегментація споживачів в аспекті маркетингу харчових продуктів.....	79

Соціально-трудова проблеми

ГАРБАР Ж.В., ГАРБАР В.А. Краудфандинг як інноваційний фінансовий інструмент для розвитку бізнес-ідей та соціальних проектів.....	87
ЖИВКО З.Б., ОРЛОВА-КУРИЛОВА О.В., ПЕТЧЕНКО М.В., СУХОМЛИН Л.В., БАЧКІР І.Г. Основні тенденції сталого розвитку інноваційного підприємництва в умовах управління змінами через пандемію COVID-19 та агресивної зовнішньоекономічної діяльності.....	97
ГНАТЕНКО І.А., СНІТКО Є.О., МАРКОВ Р.В., УТКІН В.П. Управління проектами кластеризації інноваційного підприємництва агропродовольчої сфери в умовах реалізації стратегії сталого розвитку, глобалізації, діджиталізації, економічної культури суспільства, логістичного та кадрового менеджменту.....	106
ТІТЕНКО З.М., ШНАЙДЕР А.В. Роль фінансового планування та прогнозування у забезпеченні фінансової стійкості підприємства.....	113

СОДЕРЖАНИЕ

Макроэкономические аспекты современной экономики

ПРЕДБОРСКИЙ В.А. Общественная эффективность теневой «автономной» власти: британский опыт формирования субъекта стратегического действия	7
РУСИНА Ю.А. Актуальные аспекты механизма среднесрочного бюджетного планирования Украины на 2022 год	15
ГАВРИЛКО, П.П., ГУШТАН Т.В. Управление проблемными банками по уровню их финансовой грамотности	22
МИНЕНКО М.А., ПОДДУБНЫЙ В.А., КРАСНОЖОН С.В., НАГОРНАЯ Ю.В. Инструменты администрирования как основа построения моделей организаторского влияния	27

Инновационно–инвестиционная политика

КОНОНЕНКО А.И. Механизм страхования рисков финансово–инновационной деятельности интегрированных структур бизнеса	37
ТРУШ Ю.Л., ШЕВЧЕНКО А.Н. Креативное и инновационное предпринимательство и стартапы в сфере пищевых производств, как прикладной инструментарий креативной экономики.....	46

Экономические проблемы развития отраслей и видов экономической деятельности

ВАСИЛЬЧАК С.В., ГАЛАЧЕНКО А.А., СОЛОВИЙ С.Б., ДУБИНА М. П., ДЕМИДОВА М.Н. Влияние прямых иностранных инвестиций на развитие бизнеса: аспекты менеджмента	52
ИВАНЮТА Т.Н. Аналитика бизнес–решений как составляющая предприятия: теоретический аспект	61
ШЕДЯКОВ В.Е. Развитие обучения как фактор действенности научно–образовательно–производственных кластеров и среды изменений	66
МОЛНАР А.С., ВАЙГАРТЕН В.В., ЗАРЕВА Э.Э. Интегрированный подход к регулированию сбыта продукции	74
ТКАЧУК С.В., СТАХУРСКАЯ С.А., СТАХУРСКИЙ В.А. Сегментация потребителей в аспекте маркетинга продуктов питания	79

Социально–трудовые проблемы

ГАРБАР Ж.В., ГАРБАР В.А. Краудфандинг как инновационный финансовый инструмент для развития бизнес–идей и социальных проектов	87
ЖИВКО З.Б., ОРЛОВА–КУРИЛОВА О.В., ПЕТЧЕНКО М.В., СУХОМЛИН Л.В., БАЧКІР І.Г. Основные тенденции устойчивого развития инновационного предпринимательства в условиях управления изменениями из–за пандемии COVID–19 и агрессивной внешнеэкономической деятельности	97
ГНАТЕНКО И.А., СНИТКО Е.А., МАРКОВ Р.В., УТКИН В.П. Управление проектами кластеризации инновационного предпринимательства агропродовольственной сферы в условиях реализации стратегии устойчивого развития, глобализации, диджитализации, экономической культуры общества, логистического и кадрового менеджмента	106
ТИТЕНКО З.Н., ШНАЙДЕР А.В. Роль финансового планирования и прогнозирования в обеспечении финансовой устойчивости предприятия.....	113

CONTENT

Macro-economic aspects of modern economy

PREDBORSKIY V.A. Social efficiency of shadow «autonomous» power: british experience of strategic action formation	7
RUSINA Yu.O. Current aspects of the medium-term budget planning mechanism of ukraine for 2022	15
HAVRYLKO P.P., HUSHTAN, T.V. Management of troubled banks by the level of their financial literacy	22
MINENKO M.A., PIDUBNIY V.A., KRASNOZHON S.V., NAHORNA Y.V. Administration tools as a basis for building organizational Influence models	27

Innovation and investment policy

KONONENKO A.I. Risk insurance mechanism of financial and innovative activities of integrated business structures	37
TRUSH U.L., SHEVCHENKO O.N. Creative and innovative entrepreneurship and startups in the field of food production, as an applied tool for creative economy	46

Economic problems of development of branches and types of economic activity

VASYLCHAK S.V., HALACHENKO O.O., SOLOVII S.B., DUBYNA M.P., DEMYDOVA M.M. The influence of foreign direct investment on business development: aspects of management	52
IVANYUTA T.M. Business decision analysis as a component of enterprise activity: theoretical aspect	61
SHEDYAKOV V.E. Development of learning as a factor in the effectiveness of scientific, educational and production clusters and the environment of changes	66
MOLNAR O.S., VAIHARTEN V.V., ZAREVA E.E. An integrated approach to product sales regulation	74
TKATCHUK S.V., STAKHURSKA S.A., STAKHURSKIY V.O. Consumer segmentation in the aspect of food marketing	79

Social-labor problems

HARBAR ZH.V., HARBAR V.A. Crowd funding as an innovative financial tool for the development of business ideas and social projects	87
ZHYVKO Z.B., ORLOVA-KURILOVA O.V., PETCHENKO M.V., SUKHOMLYN L.V., BACHKIR I.G. Main trends of sustainable development of innovative entrepreneurship in the conditions of change management through the COVID-19 pandemic and aggressive	97
HNATENKO I.A., SNITKO Ye.O., MARKOV R.V., UTKIN V.P. Project management clustering innovative entrepreneurship agri areas under implementation sustainable development strategy, globalization, didzhytalizatsiyi, economic and cultural society, logistics and personnel management	106
TITENKO Z.M., SHNAIDER A.V. The role of financial planning and forecasting in ensuring the financial sustainability of the enterprise	113

До авторів збірника

Шановні автори!

*Державний науково–дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки
приймає до друку у збірнику
«Формування ринкових відносин в Україні» статті з економічної тематики*

При подачі статті до редакції необхідно оформити її за поданими нижче правилами, а також ретельно перевірити текст на предмет виявлення граматичних, орфографічних, стилістичних та інших помилок!

1. Стаття має відповідати тематичній спрямованості збірника.
2. Обов'язковими є рецензія фахівця у відповідній галузі науки.
3. У статті відповідно до вимог ВАК необхідні такі елементи:
Стаття має містити: індекс УДК, відомості про автора (ів) на трьох мовах;
– назва статті та анотація на трьох мовах (українська, російська, англійська), де чітко сформульовано головну ідею статті та обґрунтовано її актуальність;
– ключові слова на трьох мовах до 10 слів (українська, російська, англійська);
– постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими чи практичними завданнями;
– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
– формування цілей статті (постановка завдання);
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
– висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку;
– список використаних джерел (українською та англійською мовами).
4. Обсяг – від 8 до 16 сторінок, формату А4 через інтервал 1,5. Поля: верхнє, нижнє, лівє, правє – 2 см. Абзац – 5 знаків. Шрифт: Arial, розмір – 12. Мова – українська.
5. Прізвище, ініціали, науковий ступінь розміщуються у правій верхній частині аркуша.
6. Відомості про автора: адреса, контактний телефон (домашній, робочий).
7. Статті, таблиці та формули мають виконуватися у редакторі Microsoft Word, якщо стаття містить формули, то вони мають набиратися у редакторі формул Microsoft Equation, який вбудований в усі версії програми Word.
8. Якщо стаття містить графіки чи діаграми, виконанні в інших програмах (такі як Excel, Corel Draw та ін.), то ці файли також додаються до статті в оригіналі програм, в яких вони виконані.
9. Графіки та діаграми можуть бути передані в графічних форматах: векторний – EPS, AI (шрифти переконвертовані в криві); растровий – TIF, 300 dpi, 256 кольорів сірого.
10. Зноски в документі мають бути оформлені за допомогою вбудованих функцій програми Word.
11. Назви файлів мають відповідати прізвищам авторів.
12. Статті надаються на диску, або іншому електронному носії інформації до диска обов'язково додаються статті в роздрукованому і якісному вигляді Текст у електронному вигляді повинен відповідати тексту в надрукованому вигляді.
13. Статті не повинні містити приміток від руки та помарок, кожен лист статті підписується автором.
14. Посилання на джерела інформації є обов'язковими. Джерела подаються в кінці статті з основними вимогами до бібліографічних описів. Нумерація джерел вздовж тексту.
15. У разі невиконання вищевказаних вимог редакція не приймає статей до друку.

Редакція наукового збірника не несе відповідальності за авторські права статей, що подаються до друку.

Довідки за телефонами: (044) 239–10–49, (096) 309–42–80
Сайт збірника наукових праць: <http://ndiime.org.ua/>; e-mail: zbornik@ukr.net

Редакційна колегія

К авторам сборника

Уважаемые авторы!

*Государственный научно–исследовательский институт информатизации и моделирования экономики
принимает к печати в научном сборнике
«Формирование рыночных отношений в Украине» статьи с экономической тематики*

При подаче статьи в редакцию необходимо оформить ее по представленным ниже правилам, а также тщательно проверить текст на предмет выявления грамматических, орфографических, стилистических и других ошибок!

1. Статья должна соответствовать тематической направленности сборника.
2. Обязательными являются рецензия специалиста (доктора наук) в соответствующей области науки.
3. В статье соответствии с требованиями ВАК необходимы следующие элементы:
Статья должна содержать: Библиографический показатель УДК, сведения об авторе (ах) фамилия, имя, отчество (автора полностью), место работы, должность, e-mail на трех языках;
– название статьи и аннотация на трех языках (украинский, русский, английский 1500–2000 знаков с пробелами), где четко сформулирована главная идея статьи и обоснована ее актуальность;
– ключевые слова на трех языках до 10 слов (украинский, русский, английский);
– *постановка проблемы* в общем виде и ее связь с важными или практическими задачами;
– *анализ последних исследований и публикаций*, в которых начато решение данной проблемы и на которые опирается автор, выделение нерешенных ранее частей общей проблемы, которым посвящена статья;
– *формирование целей статьи* (постановка задачи);
– *изложение основного материала* исследования с полным обоснованием полученных научных результатов;
– *выводы из данного исследования* и перспективы дальнейших исследований в данном направлении.
– *список использованных источников*, (на украинском и английском языках)
4. Объем – от 8 до 16 страниц, формата А4 через интервал 1,5. Поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2 см. Абзац – 5 знаков. Шрифт: Arial, размер – 12. Язык – украинский.
5. Фамилия, инициалы, ученая степень размещаются в правой верхней части листа.
6. Сведения об авторе: адрес, контактный телефон (домашний, рабочий).
7. Статьи, таблицы и формулы должны выполняться в редакторе Microsoft Word, если статья содержит формулы, то они должны набираться в редакторе формул Microsoft Equation, который встроен во все версии программы Word.
8. Если статья содержит графики или диаграммы, выполненные в других программах (например, Excel, Corel Draw и др.), То эти файлы также добавляются к статье в оригинале программ, в которых они выполнены.
9. Графики и диаграммы могут быть переданы в графических форматах: векторный – EPS, AI (шрифты сконвертированные в кривые) растровый – TIF, 300 dpi, 256 цветов серого.
10. Сноски в документе должны быть оформлены с помощью встроенных функций программы Word.
11. Названия файлов должны соответствовать фамилиям авторов.
12. Статьи предоставляются на электронном носителе обязательно добавляются статьи в распечатанном и качественном виде. Текст в электронном виде должен соответствовать тексту в напечатанном виде.
13. Статьи не должны содержать примечаний от руки и помарок, каждый лист статьи подписывается автором.
14. Ссылки на источники информации являются обязательными. Источники подаются в конце статьи с основными требованиями к библиографическим описаниям. Нумерация источников вдоль текста.
15. В случае невыполнения вышеуказанных требований редакция не принимает статей в печать.

Редакция научного сборника не несет ответственности за авторские права статей, которые подаются в печать.

Справки по телефонам: (044) 239–10–49, (096) 309–42–80

Сайт сборника научных трудов: <http://dndiime.org.ua/>; e-mail: zbornik@ukr.net

Редакционная коллегия

To the authors of the collection!

Dear authors!

*State Research Institute of Informatization and Economic Modeling
accepts economic articles for printing in the scientific collection
«Market Relations Development in Ukraine»*

When submitting an article to the editorial board, it is necessary to compose it according to the following rules, as well as carefully check the text to detect grammar, spelling, stylistic and other errors!

1. The article should correspond to the thematic orientation of the collection.
2. The review of a specialist (doctor of sciences) in the relevant field of science is mandatory.
3. The following elements are required in the article in accordance with the requirements of the HAC:
The article should contain: UDC bibliographic index, information about the author(s) in three languages;
– the title of the article and an abstract in three languages (Ukrainian, Russian, English extended annotation), where the main idea of the article is clearly formulated and its relevance is substantiated;
– keywords in three languages, up to 10 words (Ukrainian, Russian, English);
– *problem statement in general* and its connection with important or practical tasks;
– *analysis of recent researches and publications* in which the solution to this problem was initiated and author is based on them; the emphasis of previously unsettled parts of the general problem to which the article is devoted;
– *formation of the goals of the article* (statement of the task);
– *an outline of the main research material* with the full justification of the obtained scientific results;
– *conclusions from this study* and prospects for further investigation in this direction.
– *list of used sources, references*
4. Volume – from 8 to 16 pages, format A4 in interval 1,5. Fields: upper, lower, left, right – 2 cm. Paragraph – 5 characters. Font: Arial, size – 12. Language – Ukrainian.
5. The last name, initials, scientific degree are placed in the upper right of the sheet.
6. Information about the author: address, contact phone (home, work).
7. Articles, tables and formulas must be executed in Microsoft Word editor, if the article contains formulas, they should be typed in the Microsoft Equation formula editor that is Built-in to all versions of Word.
8. If the article contains graphs or charts, execution in other programs (such as Excel, Corel Draw, etc.), then these files are also added to the article in the original programs in which they are executed.
9. Charts and diagrams can be transmitted in graphic formats: vector – EPS, AI (fonts converted into curves); raster – TIF, 300 dpi, 256 colors gray.
10. Entries in the document must be made using the built-in features of the Word program.
11. The names of the files should correspond to the names of the authors.
12. Articles are provided on an electronic carrier, as well as necessarily added articles in printed and high-quality form. The text in electronic form must correspond to the text in printed form.
13. Articles should not contain handwritten notes and stamps, each article letter is signed by the author.
14. References to sources of information are mandatory. Sources are provided at the end of the article with the basic requirements for bibliographic descriptions. Numbering sources along the text.
15. In case of non-fulfillment of the above-mentioned requirements, the editorial board does not accept articles for printing.

The edition of the scientific collection is not responsible for the copyrights of the articles submitted for publication.

Inquiries by phone: (044) 239–10–49, (096) 309–42–80
Website of scientific bulletin: <http://dndiime.org.ua/>; e-mail: zbornik@ukr.net

Editorial team

Державний науково–дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки

ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Збірник наукових праць

№9 (244) 2021 р.

Періодичність – щомісячник

Головний редактор Студінська Г.Я.
Комп'ютерна верстка та дизайн Сердюк В.Л.

Підписано до друку 28.09.2021 р.
Формат 60x84 1/8. Папір офсетний
Ум. друк. аркушів 14,88.
Гарнітура Eurore. Наклад 100 прим.

Державний науково–дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки
Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ 22545–12443ПР від 20.02.2017 р.

Адреса редакції: 01014, м. Київ, бул. Дружби Народів, 38

<http://dndiime.org.ua/>, e-mail: zbornik@ukr.net

**Государственный научно–исследовательский институт
информатизации и моделирования экономики**

ФОРМИРОВАНИЕ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УКРАИНЕ

Сборник научных трудов

№9 (244) 2021 р.

Периодичность–ежемесячник

Главный редактор Студинская Г.Я.
Компьютерная верстка и дизайн Сердюк В.Л.

Подписано в печать 28.09.2021 р.
Формат 60x84 1/8. бумага офсетная
Усл. печатных. листов 14,88.
Гарнитура Europе. Наклад 100 экз.

Государственный научно–исследовательский институт информатизации и моделирования экономики
Свидетельство о государственной регистрации печатного средства массовой информации
Серия КВ 22545–12445ПР от 20.02.2017 г.
Адрес редакции 01014, г. Киев, бул. Дружбы Народов, 38
<http://dndiime.org.ua/>, e–mail: zbornik@ukr.net

State Research Institute of Informatization and Economic Modeling

MARKET RELATIONS DEVELOPMENT IN UKRAINE

Collection of scientific works

No.9 (244) 2021

Frequency – monthly

Editor-in-Chief G. Studinska
Computer design and design V.Serdyuk

Signed for printing on 28.09.2021.
Format 60*84. 1/8. Paper offset
Conditional Printed Sheets 14,88.
Headset Europe. Circulation 100 copies

State Research Institute of Informatization and Economic Modeling
Certificate of state registration of printed mass media
Series KV 22545–12445PR from 02.20.2017
Editorial address, 01014, m. Kyiv, bul. Druzhby Narodiv, 38
<http://dndiime.org.ua/>, e-mail: zbornik@ukr.net